

JURISPRUDENCE

УДК 343.98:34.037

Бурка Владислав Миколайович
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Халітов Даніїл Рустамович
Курсант 3 курсу ФПФОДР НПУ Дніпровського державного університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15072591>

СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Burka Vladyslav Mykolayovych
Khalitov Daniil Rustamovych
Kopylov Eduard Volodymyrovych

SOCIAL AND LEGAL PROTECTION OF PERSONS INVOLVED IN OPERATIONAL AND SEARCH ACTIVITIES

Анотація

У сьогоденнішніх реаліях, коли Україна перебуває у стані війни, питання соціального та правового захисту осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності (ОРД), набуває особливої значущості. Ефективність боротьби з внутрішніми та зовнішніми загрозами, протидія тероризму, диверсіям, шпигунству та іншим кримінальним проявам безпосередньо залежить від діяльності правоохоронних органів та їхніх агентурних мереж. Водночас особи, які беруть участь у таких процесах, піддаються значним ризикам, як фізичним, так і юридичним, що зумовлює необхідність розробки дієвих механізмів їхнього захисту.

Одним із ключових аспектів актуальності цієї теми є те, що учасники ОРД часто працюють в умовах підвищеної небезпеки. Вони можуть ставати мішенню злочинних угруповань, ворожих спецслужб чи інших деструктивних сил. Особливо це стосується періоду війни, коли оперативні заходи спрямовані на виявлення колаборантів, диверсійно-розвідувальних груп та інших агентів впливу противника. Відсутність належного соціального та правового захисту може призвести до втрати важливих кадрів, зниження ефективності ОРД, а також подриву довіри до правоохоронної системи загалом.

Законодавче врегулювання діяльності осіб, які залучаються до оперативно-розшукової роботи. Українське законодавство передбачає певні гарантії для таких громадян, але в умовах зміненої безпекової ситуації ці положення потребують вдосконалення. Зокрема, актуальним є питання соціальних гарантій для сімей загиблих або постраждалих під час виконання завдань, механізмів реабілітації, а також системи конспірації та захисту персональних даних осіб, що працюють під прикриттям.

Також варто зазначити, що наявність ефективного соціального та правового захисту мотивує громадян до співпраці з правоохоронними органами. Якщо людина впевнена, що у разі небезпеки вона та її родина не залишаться без допомоги держави, то рівень довіри до силових структур значно зростає.

Abstract

In today's realities, when Ukraine is in a state of war, the issue of social and legal protection for individuals involved in operational and investigative activities (OIA) becomes particularly significant. The effectiveness of the fight against internal and external threats, countering terrorism, sabotage, espionage, and other criminal manifestations directly depends on the activities of law enforcement agencies and their intelligence networks. At the same time, individuals participating in such processes are exposed to significant risks, both physical and legal, which necessitates the development of effective mechanisms for their protection.

One of the key aspects of the relevance of this topic is that OIA participants often work in high-risk conditions. They may become targets of criminal groups, hostile intelligence agencies, or other destructive forces. This is especially true during wartime, when operational measures are aimed at identifying collaborators, sabotage-reconnaissance groups, and other agents of enemy influence. The lack of proper social and legal protection can lead to the loss of valuable personnel, a decrease in the effectiveness of OIA, as well as undermine public trust in the law enforcement system as a whole.

Another aspect is the legislative regulation of the activities of individuals involved in operational and investigative work. Ukrainian legislation provides certain guarantees for such citizens, but in the context of the changed security situation, these provisions need to be improved. In particular, the issue of social guarantees for the families of those killed or injured while carrying out tasks, rehabilitation mechanisms, and the system of conspiracy and protection of personal data for undercover agents is especially relevant.

It is also worth noting that the presence of effective social and legal protection motivates citizens to cooperate with law enforcement agencies. If a person is confident that, in the event of danger, they and their family will not be left without state assistance, the level of trust in law enforcement structures significantly increases.

Ключові слова: соціальний захист, правовий захист, оперативно-розшукова діяльність, війна, національна безпека, конфіденційність, ризики, агентурна робота, правоохоронні органи, державна підтримка, соціальні гарантії, реабілітація, компенсація, законодавче регулювання, оперативні підрозділи, безпекові виклики, кримінальна відповідальність, механізми захисту, правозастосовна практика, соціальна адаптація.

Keywords: social protection, legal protection, operational and investigative activities, war, national security, confidentiality, risks, intelligence work, law enforcement agencies, state support, social guarantees, rehabilitation, compensation, legislative regulation, operational units, security challenges, criminal liability, protection mechanisms, law enforcement practice, social adaptation.

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) є важливою складовою системи національної безпеки, особливо в умовах війни, коли держава змушена протистояти внутрішнім і зовнішнім загрозам. Особи, які залучаються до цієї діяльності, працюють у складних і небезпечних умовах, що потребує особливого рівня їхнього соціального та правового захисту. Виконуючи завдання, пов'язані з виявленням, попередженням та припиненням злочинної діяльності, вони ризикують не лише своїм життям, а й благополуччям своїх сімей. Проте, попри критичну важливість їхньої роботи, питання гарантій для таких осіб нерідко залишаються недостатньо врегульованими або потребують оновлення відповідно до сучасних викликів.

Значення цієї теми особливо зросло в умовах війни, коли оперативно-розшукові заходи спрямовані не лише на боротьбу зі злочинністю, а й на виявлення диверсійних груп, шпигунів, колаборантів та інших загроз державній безпеці. Водночас ризики для учасників ОРД суттєво зростають, оскільки вони можуть стати мішенню для ворога, опинитися під загрозою викриття або навіть політичного переслідування. Це вимагає вдосконалення правових норм, що регулюють їхній статус, а також створення дієвих механізмів соціального захисту, які забезпечать не лише матеріальні гарантії, а й психологічну та юридичну підтримку.

У сфері дослідження соціального та правового захисту осіб, залучених до ОРД, значний внесок зробив український науковець Олександр Бандурка. У своїх працях він наголошує на важливості конфіденційного співробітництва громадян з правоохоронними органами для ефективної боротьби зі злочинністю. Бандурка підкреслює, що більшість злочинів неможливо розкрити без залучення окремих осіб до виконання оперативно-розшукових завдань, і акцентує увагу на необхідності забезпечення належного рівня соціального та правового захисту для цих громадян [4].

Інший дослідник, В.І. Отрудько, аналізує проблеми соціального та правового захисту громадян, які сприяють оперативним підрозділам. Він звертає увагу на те, що, незважаючи на законодавчі гарантії, на практиці часто виникають ситуації, коли права таких осіб не забезпечуються належним чином. Отрудько пропонує вдосконалити законодав-

ство, зокрема, чіткіше визначити норми щодо захисту осіб, які залучаються до ОРД, та забезпечити їхню соціальну підтримку.

Також варто відзначити дослідження, представлене в науковому виданні «Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України». У статті розглядається необхідність перегляду чинного законодавства щодо соціального та правового захисту осіб, які надають сприяння оперативним підрозділам під час проведення оперативно-розшукових заходів. Автори підкреслюють, що сучасні виклики вимагають оновлення нормативно-правової бази для забезпечення ефективного захисту цих осіб [10].

У статті «Формування принципів безпеки держави в умовах воєнного стану» Едуард Копилов наголошує на важливості забезпечення безпеки держави в умовах воєнного стану як основи її подальшого існування та розвитку [6 с. 150]. Автор підкреслює, що Україна прагне до європейської моделі розвитку та позиціонує себе як демократична європейська держава з розвинутою економічною та політичною системами. Копилов зазначає, що національний розвиток та формування принципів безпеки держави необхідно розглядати з погляду на її історичний розвиток та національну ідею [5].

Автор досліджує геополітичне становище України, вказуючи на її розташування на стику країн з різним рівнем економічного розвитку. Копилов Е.В. аналізує зовнішні та внутрішні загрози безпеці держави, такі як територіальні претензії, зовнішній тиск, корупція, політична нестабільність та інші. Він підкреслює важливість інтеграції України до Євросоюзу та продовження шляху її відтворення та модернізації для забезпечення безпеки та сталого розвитку [7 с. 5]. Він також наголошує на необхідності враховувати реальні перспективи у геополітичній структурі світу та спиратися на підтримку міжнародного суспільства для досягнення цілей національного розвитку та безпеки.

Аналіз робіт цих науковців свідчить про актуальність проблеми та необхідність подальших досліджень у сфері соціального та правового захисту осіб, залучених до оперативно-розшукової діяльності, особливо в умовах сучасних безпекових викликів. Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) в Україні регламентується низкою нормативно-правових актів, що забезпечують правові підстави та

порядок її здійснення. Основним законодавчим документом є Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», який визначає правові та організаційні засади ОРД, права та обов'язки суб'єктів цієї діяльності, а також гарантії дотримання прав і свобод людини під час її проведення. Крім того, положення ОРД закріплені в Кримінальному процесуальному кодексі України, зокрема в статтях, що стосуються негласних слідчих (розшукових) дій [4].

Війна суттєво вплинула на правове регулювання оперативно-розшукової діяльності. В умовах воєнного стану органи державної влади отримують додаткові повноваження для забезпечення національної безпеки та оборони. Зокрема, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», військово командування разом із військовими адміністраціями може встановлювати особливий режим в'їзду та виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, а також здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій. Ці заходи безпосередньо впливають на оперативно-розшукову діяльність, розширюючи можливості правоохоронних органів у протидії злочинності та забезпеченні правопорядку [9 с.43].

Важливі зміни були внесені до Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, стаття 615 КПК України передбачає особливості проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану. У разі неможливості забезпечити участь слідчого судді або суду, окремі процесуальні дії можуть бути проведені без їхнього дозволу, з подальшим інформуванням відповідних осіб. Це дозволяє правоохоронним органам оперативно реагувати на загрози в умовах обмеженого часу та ресурсів [2].

Також, в умовах воєнного стану посилюється прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності. Прокурори зобов'язані забезпечувати законність проведення ОРД, особливо щодо дотримання прав і свобод громадян. Водночас, в умовах війни прокурорський нагляд набуває специфічних рис, пов'язаних із необхідністю швидкого прийняття рішень та адаптації до зміненої оперативної обстановки. Це вимагає від прокурорів високого професіоналізму та готовності діяти в умовах підвищеного ризику [3].

Оперативно-розшукова діяльність є складним і ризикованим процесом, що передбачає залучення осіб до виконання завдань, пов'язаних із протидією злочинності та загрозам національній безпеці. Однією з ключових проблем є недостатній рівень правового захисту цих осіб, що може призводити до серйозних наслідків, таких як кримінальне переслідування, загроза життю та здоров'ю, а також соціальна незахищеність. Попри наявність законодавчих гарантій, на практиці часто виникають ситуації, коли учасники ОРД залишаються без належного правового та соціального забезпечення після виконання своїх обов'язків [8 с.39].

Ще однією проблемою є нерівномірність рівня соціального захисту осіб, залучених до ОРД, залежно від їхнього статусу. Якщо правоохоронці мають певні державні гарантії, такі як страхування,

соціальні виплати та пільги, то цивільні особи, які сприяють оперативним підрозділам, часто не отримують достатнього захисту. Залучені агенти, інформатори або особи, які надають допомогу у проведенні розшукових заходів, можуть опинитися в ситуації, коли після завершення операції їхні права не забезпечуються на належному рівні, а ризики для них залишаються високими [2].

Також, не менш важливими є психологічна та соціальна реабілітація осіб, залучених до оперативно-розшукової діяльності. Вони нерідко стикаються з моральним виснаженням, соціальною ізоляцією та труднощами у поверненні до звичайного життя. Відсутність програм підтримки, спеціалізованих центрів допомоги та гарантій працевлаштування після завершення діяльності у сфері ОРД створює додаткові труднощі та може призводити до негативних наслідків як для самих учасників, так і для суспільства загалом.

Для вирішення проблем соціального та правового захисту осіб, залучених до оперативно-розшукової діяльності, необхідно вдосконалити законодавчу базу. Зокрема, варто розробити чіткі норми, які б гарантували правовий статус та соціальні пільги для цивільних осіб, що співпрацюють з оперативними підрозділами. Це може включати забезпечення правового захисту, соціальних гарантій та компенсацій у разі виникнення ризиків, пов'язаних з їхньою діяльністю. Важливо також передбачити механізми контролю за дотриманням цих норм, щоб уникнути можливих зловживань та забезпечити реальний захист прав учасників ОРД.

Досвід зарубіжних країн може бути корисним у цьому контексті. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки діє програма захисту свідків, яка забезпечує нову ідентичність та переселення осіб, що співпрацюють з правоохоронними органами. Ця програма передбачає комплексний підхід, включаючи юридичну підтримку, фінансову допомогу та психологічну реабілітацію. Впровадження подібних програм в Україні могло б підвищити рівень довіри громадян до правоохоронних органів та стимулювати їх до співпраці у боротьбі зі злочинністю.

Важливо забезпечити належну підготовку та підтримку для осіб, залучених до ОРД. У деяких європейських країнах, таких як Німеччина, існують спеціальні тренінгові програми для інформаторів та агентів, які навчають їх основам безпеки, правовим аспектам діяльності та надають психологічну підтримку. Такі програми допомагають мінімізувати ризики та підвищити ефективність оперативно-розшукової діяльності. Запровадження подібних ініціатив в Україні сприятиме професійному розвитку учасників ОРД та забезпеченню їхньої безпеки.

Виклики сьогодення, пов'язані з військовою агресією російської федерації вказують на необхідність зміни стандартних підходів до функцій правового захисту окремих правоохоронних органів України. Вказані обставини змусили правоохоронну систему налаштуватися

на нові реалії і ключове місце, не зважаючи на підслідність воєнних злочинів, в розслідуванні воєнних злочинів посіли саме органи та підрозділи Національної поліції. Чи не малу роль щодо виявлення та фіксації фактів вчинення воєнних злочинів у вказаній системі відіграють підрозділи кримінальної поліції та органи досудового розслідування Національної поліції України [12, с. 40].

Нарешті, необхідно створити ефективні механізми соціальної реабілітації для осіб, які завершили участь в оперативно-розшуковій діяльності. У Великій Британії, наприклад, діють програми підтримки ветеранів спецслужб, які включають допомогу у працевлаштуванні, психологічну підтримку та соціальну адаптацію. Впровадження аналогічних програм в Україні допоможе колишнім учасникам ОРД інтегруватися в суспільство та забезпечити гідний рівень життя після завершення їхньої діяльності [1].

У процесі розгляду соціального та правового захисту осіб, залучених до оперативно-розшукової діяльності (ОРД), було виявлено ряд суттєвих проблем, які потребують вирішення. Незважаючи на наявність законодавчих гарантій для учасників ОРД, реальний рівень їхнього захисту в багатьох випадках є недостатнім. Питання правової підтримки таких осіб, особливо після завершення їхньої участі в розшукових заходах, залишається гострим, що може призводити до серйозних наслідків, таких як соціальна ізоляція або навіть кримінальне переслідування. Складність цього питання зростає в умовах воєнного стану, коли оперативно-розшукова діяльність набуває особливої важливості, але в той же час підвищуються ризики порушення прав і свобод громадян.

Для чіткого виконання покладених на органи та підрозділи Національної поліції України нових функцій потребує зміни й існуюча система їх підготовки та нормативне забезпечення їх діяльності [11, с. 35]. Необхідно також зазначити, що законодавче регулювання ОРД не завжди забезпечує чітке і всебічне визначення правового статусу осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами. У багатьох випадках існує прогалина в соціальному забезпеченні таких осіб, що може призводити до значних психологічних і соціальних проблем після виконання їхніх обов'язків. В умовах війни ці проблеми загострюються, адже ОРД стає важливою складовою частиною національної безпеки, а відтак залучення до цієї діяльності часто стає більш ризикованим.

Щоб вирішити це, необхідно розробити та вдосконалити нормативно-правову базу, яка забезпечить належний рівень захисту для всіх учасників ОРД. Важливо чітко визначити права, обов'язки та гарантії для осіб, які беруть участь в оперативно-розшукових заходах, а також створити механізми соціальної та правової підтримки, як під час їх участі, так і після її завершення. Це включає створення програм для реабілітації учасників ОРД, надання їм правового захисту, соціальних виплат та психологічної підтримки.

Засвідчений досвід зарубіжних країн показує, що подібні проблеми можна вирішити завдяки запровадженню комплексних програм підтримки осіб, що співпрацюють з органами правопорядку. Програми захисту свідків, що реалізуються в таких країнах, як США, Великобританія та Німеччина, можуть служити відправною точкою для розробки відповідних ініціатив в Україні. Впровадження таких програм дозволить значно покращити рівень захисту та забезпечити соціальну адаптацію осіб, які брали участь в ОРД.

Не менш важливою є зміна ставлення до цих осіб у суспільстві, що вимагає комплексних заходів зі зміни нормативно-правової бази та підвищення обізнаності населення про їхній вклад у забезпечення безпеки країни. У цьому контексті важливо забезпечити прозорість і контроль за діяльністю правоохоронних органів, аби зберегти довіру до правоохоронної системи. Психологічна та соціальна підтримка, доступ до реабілітаційних центрів, а також сприяння в працевлаштуванні після завершення діяльності у сфері ОРД мають стати обов'язковою частиною державної програми.

Враховуючи вищезазначене, необхідно зробити пріоритетними такі напрямки роботи, як вдосконалення законодавства в частині регулювання оперативно-розшукової діяльності, створення реальних механізмів захисту для осіб, які співпрацюють з правоохоронними органами, та посилення соціального супроводу цих осіб після виконання ними своїх обов'язків. Тільки у такому разі можна забезпечити ефективність боротьби з організованою злочинністю, зберігаючи при цьому високий рівень правового захисту та соціальної стабільності.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18.02.1992 № 2135-XII (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12>
2. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389-VIII. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-VIII>
3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-VI>
4. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-III>
5. Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 26.11.2018 № 393/2018. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393-2018>
6. Копилов Е.В. Формування принципів безпеки держави в умовах воєнного стану. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку національного права в умовах воєнного стану». Дніпро: ДДУВС, 2023. С. 148–152. URL:

<https://er.dduvs.edu.ua/bitstream/123456789/13816/1/38.pdf>

7. Гриб Б.В., Мелашенко В.К., Копилов Е.В. Правове регулювання кримінального аналізу в діяльності Національної поліції України. *Colloquium-journal* №28 (187) 2023. С. 4-7.

8. Копилов Е.В. Щодо значення кримінального аналізу в розкритті злочинів. Матеріали II всеукраїнської наук.- практи. конф., (м. Одеса, 29 жовтня 2021)-Одеса: видав-во ОЮІ НУВС, 2021 - С. 38-40.

9. Балтовський, О. А., Володимир Ю. К. Основи кримінального аналізу. 2023. С. 43.

10. Федчак І.А. Основи кримінального аналізу: навчальний посібник. Львів: Львівський

державний університет внутрішніх справ, 2021. С.288.

11. Копилов Е.В. Деякі аспекти здійснення прокурорського нагляду за проведенням оперативно-розшукової діяльності підрозділами кримінальної поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 17 (176) 2023. С. 33-37.

12. Дараган В.В., Карповський С.В., Копилов Е.В. Стан та перспективи розвитку підготовки фахівців для підрозділів кримінальної поліції та органів досудового розслідування у закладах вищої освіти МВС України. Scientific monograph. Academic Council of Baltic Research Institute of Transformation Economic Area Problems according to the Minutes № 4 dated 2023. С. 40-53.